

O‘ZBEKISTONDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLARNING AHAMIYATI

Sayyora Djumaeva Orzievna

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15275750>

Anotatsiya. Aholining farovon hayoti negizida uning ulkan mehnati va tafakkuri yotadi. Taraqqiyotimizning yanada gullab yashnashi ham zamonaviy va milliy nigohdagi rivojlanish bilan amalga oshirishi millat g‘ururi va e‘tiqoti bilan hamnafasdir. Ammo, taraqqiyotga to‘sqinlik qiluvchi asosiy muammo bu kambag‘allik bo‘lib qolmoqda. Unga qarshi kurashishda mehnat asosiy omillardan biri sifatida katta ahamiyatga ega. Inson hayotida mehnat iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytiradi, daromad manbalarini yaratadi va barqaror hayot uchun zamin yaratadi. Ushbu maqolada kambag‘allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: kambag‘allik, siyosat, millat g‘ururi, ijtimoiy tengsizlik, iqtisodiy muvozanat, inson huquqlari, mehnat bozori, strategiya.

Аннотация. Основа благополучной жизни населения — его огромный труд и мышление. Дальнейшее процветание нашего развития также осуществляется посредством развития с современной и национальной точки зрения, что соответствует гордости и вере нации. Однако главной проблемой, препятствующей развитию, остается бедность. Труд имеет большое значение как один из основных факторов борьбы с ним. В жизни человека труд расширяет экономические возможности, создает источники дохода и закладывает основу для устойчивой жизни. В статье рассматриваются меры, направленные на сокращение бедности.

Ключевые слова: бедность, политика, национальная гордость, социальное неравенство, экономическое равновесие, права человека, рынок труда, стратегия.

Annotation. The basis of the prosperous life of the population lies in its great labor and thinking. The further prosperity of our development, which is realized with the development from a modern and national perspective, is in line with the pride and faith of the nation. However, the main problem that hinders development remains poverty. Labor is of great importance as one of the main factors in combating it. In human life, labor expands economic opportunities, creates sources of income, and creates the basis for a stable life. This article highlights measures aimed at reducing poverty.

Keywords: poverty, politics, national pride, social inequality, economic balance, human rights, labor market, strategy.

Hozirgi globallashgan iqtisodiyotda mehnat bozori doimiy o‘zgarib, yangidan-yangi kasblar paydo bo‘lmoqda, ayrim sohalarda esa talab pasaymoqda. Shuning uchun ishsiz qatlamni zamonaviy talablarga javob beradigan kasb-hunarlariga o‘qitish, qayta tayyorlash va malakasi bo‘yicha muntazam rivojlantirish juda muhim. Bunda davlat va xususiy sektor o‘rtasida hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, ta‘lim muassasalarida amaliy ko‘nikmalarga asoslangan o‘quv dasturlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlar va ayollar uchun maxsus dasturlarni tashkil etish orqali mehnat bozoriga kirishda teng imkoniyatlar yaratiladi. Umuman olganda, kambag‘allikka qarshi samarali kurashish uchun mehnatga asoslangan yondashuv eng barqaror

va adolatli yo‘llardan biridir. Bu nafaqat shaxsiy farovonlikni, balki jamiyatni barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi.

Bu borada Yurtimiz taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlarini takomillashtirish va amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish, xalqimizning erkin va farovonligini oshirish yo‘lida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni bilan qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma‘naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo‘g‘iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta‘minlash maqsadida bir qator vazifalar belgilandi.[4]

Strategiyada 2026-yilga qadar kambag‘allikni 2022-yilga nisbatan 2 barobarga, 2030-yilga qadar esa keskin qisqartirish, kambag‘allikka tushish xavfi mavjud 4,5 million aholi daromadini oshirish, ijtimoiy sheriklik asosida 500 ming malakali mutaxassis tayyorlash, mehnatga layoqatli aholini, shu jumladan yoshlar va nogironligi bo‘lgan shaxslarni barqaror va samarali bandligini ta‘minlash orqali ishsizlik darajasini 7 foizgacha tushirish kabi ustuvor vazifalar belgilandi. 2 million nafar fuqarolarni kasb-hunar, tadbirkorlik ko‘nikmalari va xorijiy tillarga o‘qitish, kasbga o‘qitish markazlarining 1,6 ming nafar o‘qituvchilarini xalqaro standartlar asosida malakasini oshirish, kasb-hunarga o‘qitishda xususiy sektor ulushini 30 foizga yetkazish ham maqsad qilindi.[1]

Shuningdek, yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming dollarga yetkazish. Sanoatda ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 25 foizdan 32 foizga yetkazish. Qayta ishlash sanoatida mehnat unumdorligini 2 barobar oshirish. Sanoatda qo‘shilgan qiymat hajmini 45 milliard dollarga yetkazish va 2,5 millionta yuqori daromadli ish o‘rinlarini yaratish. Yirik korxonalar tomonidan import o‘rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish va hududiy korxonalar bilan kooperatsiya aloqalarini kengaytirish, sanoat kooperatsiyasini yo‘lga qo‘ygan korxonalarni faol rag‘batlantirish tizimini joriy qilish. Har bir tumanda zamonaviy texnologik sanoat zonalarini tashkil etish. To‘qimachilikda ip kalavani qayta ishlash darajasini 100 foizga yetkazish hamda yuqori sifatli matoga talabni qondirish. Mebel mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 3 baravarga ko‘paytirish. Mamlakatimizda 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o‘zlashtirish, jumladan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish.[5]

Bir gektardan olinadigan o‘rtacha daromadni 5 ming dollarga yetkazish. Qishloq xo‘jaligi sohasida eksport hajmini yiliga 10 milliard dollarga yetkazish Agrar sohaga jami 15 milliard dollar investitsiyalarni jalb qilish. Hosildorlik ko‘rsatkichlarini paxta bo‘yicha o‘rtacha 45-50 sentnerga, g‘alla bo‘yicha — 80-85 sentnerga yetkazish. Qo‘shimcha 300 ming gektar yer maydonini zamonaviy suv tejaydigan texnologiyalarni qo‘llash orqali o‘zlashtirish va mazkur yerlarda ozuqabop, dorivor, moyli, dukkakli, sholi, g‘alla, sabzavot, poliz ekinlari ekish, intensiv bog‘ va uzumzorlar tashkil etish. Mahalliy sabzavot, poliz, kartoshka urug‘lik ta‘minotini 50 foizga yetkazish. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash ko‘rsatkichining 25 foizdan yuqori bo‘lishini ta‘minlash.[5]

Kichik va o‘rta biznesning xalqaro bozorlarga chiqishiga imkoniyatlarni kengaytirish, mikro moliyalashtirishni rivojlantirish, innovatsiyalar va startaplarni qo‘llab-quvvatlash hamda yirik biznes bilan kooperatsiyani rivojlantirishning yangi instrumentlarini amaliyotga joriy etish. Oilaviy tadbirkorlik asosida bandlikni ta‘minlashda oddiy “qo‘l mehnati”dan – sanoatlashgan

ishlab chiqarish bosqichiga o'tish, uskuna sotib olish uchun imtiyozli kredit miqdorini 100 million so'mgacha oshirish.

Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, Ma'furaviy xurujlarga qarshi milliy g'oya asosida birgalikda kurashish, oila, maktab va mahalla hamkorligini mustahkamlash va shu asosda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash. Maktablarni chinakam ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat o'chog'iga aylantirish uchun ta'lim-tarbiyaning interaktiv usullarini joriy qilish. O'zbek xalqining milliy qadriyatlari va ma'naviy merosini asrab-avaylash, keng ommalashtirish hamda rivojlantirish bo'yicha yangi yondashuvlarni joriy qilish. Ilmiy va sotsiologik tadqiqotlar bilan jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashning barcha asosiy masalalarini qamrab olishga erishish.

O'zbekiston Respublikasi uchun qashshoqlik chizig'i – kuniga 3,2 dollardan kam pulga yashash degani, misol uchun besh kishidan iborat oilaning yalpi daromadi oyiga 480 dollar yoki 4,6 million so'mdan kam bo'lsa, bu oilani kambag'al deb hisoblash mumkin. Tadqiqotlarga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 46 turdagi mahsulot va birlamchi xizmatlar kiritilgan iste'mol savatchasi 650 ming so'm, hayot kechirishning eng quyi darajasi 810 ming so'm atrofida hisoblab chiqilgan" [5]. Biroq, iste'mol savatchasi yosh, jins, mavsumiylik nuqtai nazaridan farqlanishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganidek bu borada asosiy diqqate'tiborni quyidagi strategik yo'nalishlarga qaratish maqsadga muvofiq: [3].

Birinchidan, iqtisodiyotimizda yuqori o'sish sur'atlarini saqlab qolish, makroiqtisodiy barqarorlik va milliy valyutamizni yanada mustahkamlashni ta'minlash.

Ikkinchidan, mamlakatimiz xududlarini, ya'ni shahar, tuman va mahallalarni, ayniqsa, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishda nisbatan orqada qolayotgan tuman va shaharlarni kompleks va jadal rivojlantirish.

Uchinchidan, aholining real daromadlarini, turmush darajasi va sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Har bir davlatning umumiy farovonlik ko'rsatkichi kambag'allik darajasining mezonlari va uni qisqartirish uchun olib borilayotgan ijtimoiy siyosatga bog'liq. Jahon amaliyotida kambag'allikni hisoblashning uchta, ya'ni mutloq, nisbiy va sub'yektiv konsepsiyasi keng tarqalgan. Ushbu konsepsiyalar bir-birini inkor etmagan holda, aksincha biri ikkinchisini to'ldiradi. Inson kamoloti indeksi bir yil davomida yalpi milliy daromadning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ulushi, aholining savodxonlik darajasi, uzoq umr ko'rish davomiyligini baholaydigan ko'rsatkich sifatida belgilanib, unda turmush darajasi, ta'lim darajasi va umr davomiyligi asosiy o'rinlarni egallaydi.

Inson kamoloti indeksida 3 ta asosiy omillar - uzoq va sog'lom hayot kechirish, bilim olish va munosib turmush darajasi hisobga olinadi. Turmush darajasi nominal va real o'rtacha ish haqi darajasi, pensiya va nafaqaning eng kam miqdori, o'rtacha va real pensiya miqdori, aholi jon boshiga o'rtacha va real daromadlar tabaqalanish ko'rsatkichlari, turmush kechirishning eng kam miqdori, hamda turmush kechirish uchun eng past daromadga ega aholi salmog'i bilan belgilanadi. Ta'lim darajasi esa mamlakat ta'lim tizimidagi uchta asosiy ko'rsatkichni o'z ichiga oladi: o'quv yili davomiyligi, kutilayotgan ta'lim davomiyligi, o'rtacha ta'lim davomiyligi va mazkur ko'rsatkichlar aholi turmush darajasiga salmoqli ta'sir ko'rsatadi.[2]

Kambag'allikni qisqartirish mexanizmlari – makroiqtisodiy tizimning iqtisodiy vositasi hisoblanib, bunda maqsadga erishish uchun yo'naltirilgan aniq dastaklar, chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Kambag'allik darajasini aniqlash mezonlari va baholash uslubiyotini, ijtimoiy ta'minotning minimal standartlari me'yoriy asoslarini ishlab chiqish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini

samarali muvofiqlashtirishni ifodalaydi. Mexanizm kambag‘allik va daromadlarning tabaqalashuvini keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlaydi va ularni amalga oshirishning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bo‘yicha tizimli ishlarni olib borish usullari majmuasidan tashkil topadi. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ta’kidlaganidek “Kambag‘allikni kamaytirish oylik yoki nafaqa miqdorini ko‘paytirish, yoppasiga kredit berish, degani emas. Buning uchun, eng avvalo, aholini kasbga o‘qitish, moliyaviy savodxonligini oshirish, odamlarda tadbirkorlik hissini uyg‘otish, infratuzilmani yaxshilash, farzandlarini o‘qitish, sifatli davolanish, manzilli nafaqa to‘lash tizimini joriy qilish kerak” [4]. Kambag‘allikni qisqartirishdan oldin kambag‘allik toifasiga kiradigan aholini aniqlash ko‘rsatkichlarini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki kambag‘allar hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy holatiga qarab turlicha tavsiflanadi. Masalan oila tarkibi, erkak va ayollar soni, bolalar soni, oila boshlig‘ining yoshi, ma’lumoti, qaramog‘idagi bolalar va qariyalar soni, o‘zi va ularning sog‘ligi, ish faoliyati turi va oylik maoshi, mulki, turar joyi, kommunal xizmatlardan foydalanish imkoniyati, tibbiy xizmatdan foydalanishi, maktab va bog‘chadan foydalanish imkoniyatlari, bozor va savdo do‘konlaridan foydalanish imkoniyatlari, yo‘l-transport infratuzilmasi va h.k. (1-jadval).

Iqtisodiy o‘shish asosida kambag‘allikni qisqartirish mexanizmlarini boshqarish

Mexanizm turi	Mexanizmni amalga oshirishning iqtisodiy dastaklari
Iqtisodiy	Hududlar iqtisodiyotini tarkibiy o‘zgartirish va diversifikatsiya kilishni chuqurlashtirish bo‘yicha qisqa, o‘rta va uzoq muddatli dasturlar ishlab chiqish. Aholi turmush darajasi va sifatini oshirish, daromadlar o‘sishi va xarid qobiliyatini oshirishni ta‘minlash bo‘yicha chora-tadbirlar belgilash.
Ijtimoiy	Ijtimoiy soha tarmoqlarini rivojlantirish, aholi bandligini oshirishni ta‘minlash, aholiga sog‘likni saqlash, ta‘lim va ijtimoiy madaniy xizmatlar ko‘rsatish tizimini takomillashtirish dasturlarini amalga oshirish
Huquqiy	Tegishli vazirlik va idoralar hamda boshkaruv organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlikda kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha huquqiy qonunchilik asoslarini ishlab chiqish amalga oshirish va muvofiklashtirish
Tashkiliy	Aholi turmush darajasini yaxshilash, ularning daromadlari o‘shishini va xarid qobiliyatini oshirishni ta‘minlash, ish beruvchilar bilan yollanib ishlovchilar o‘rtasidagi mehnat shartnomalarini takomillashtirish

Mamlakatimizda kambag‘allikni qisqartirish sohasida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [3]: aholi daromadlarini oshirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash. Har yili iste‘mol narxlarining o‘sishi munosabati bilan davlat xizmatchilarining ish haqi, pensiya va nafaqalar indeksatsiya qilinadi, indeksatsiya natijasiga ko‘ra aholining eng kambag‘al 40 foiz qatlami daromadlarining o‘shish surati (2021 yilda 122,4%) aholi jon boshiga o‘rtacha daromadning o‘shish sur‘atiga (121,8%) qaraganda tez sur‘atlar bilan o‘shib bormoqda;

- “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi va “Mahallada ijtimoiy xizmat” moduli orqali ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish joriy etildi, mazkur platformalar yordamida kam ta‘minlangan oilalarni aniqlash, ularga ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamlar tayinlash, xizmatlar ko‘rsatish ishlari amalga oshirilmoqda. Birinchi bosqichda 20 dan ortiq xizmat turlari

qamrab olingan bo‘lib, keyinchalik ijtimoiy xizmatlarni 70 turigacha bosqichma-bosqich kengaytirish rejalashtirilmoqda;

- kam ta‘minlangan oilalarning ishsiz a‘zolarini bandligi o‘qishga, professional ta‘limga va tadbirkorlikka jalb qilish orqali ta‘minlanmoqda. Har bir mahallada ishsiz deb topilgan, ishlash yoki tadbirkorlik bilan shug‘ullanish istagini bildirgan xotin-qizlar va yoshlar ro‘yxati shakllantirilgan bo‘lib, turli kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish kurslari xarajatlarining 70 foizini davlat tomonidan qoplash mexanizmi yo‘lga qo‘yilgan. “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” va “Temir daftar”da ro‘yxatga olingan aholi uchun trening va mashg‘ulotlar mutlaqo bepul. O‘quv kurslarini tamomlagan fuqarolarga tadbirkorlik sub‘yekti sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazishdan tortib, o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘yishgacha bo‘lgan amaliy yordam ko‘rsatiladi. Shuningdek, mehnatga layoqatli bo‘lgan nogiron xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlaydigan tadbirkorlik sub‘yektlariga olti oy davomida xar oy subsidiyalar ajratib boriladi;

- kam ta‘minlangan aholini shinam uy-joy bilan ta‘minlash darajasini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratildi. Aholini uy-joy bilan ta‘minlashni kengaytirish maqsadida imtiyozli kreditlashning eng qulay shartlari joriy etildi va ipoteka kreditlarini olish tartibi soddalashtirildi. Kam ta‘minlangan fuqarolarga yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun ajratilgan ipoteka kreditlari bo‘yicha birinchi besh yil davomida Davlat byudjetidan foiz stavkasini qoplash uchun va ipoteka krediti bo‘yicha dastlabki to‘lovning bir qismini qoplash uchun subsidiyalar ajratilmoqda. Oxirgi 3 yilda 91,8 mingta ko‘p bolali, mehnatga layoqatsiz nogiron, bolalikdan nogiron bo‘lgan yolg‘iz keksalar bo‘lgan oilalar turar joy bilan ta‘minlanib, yashash sharoitlari yaxshilandi”.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash lozimki, bugungi kunda Prezidentimiz tashabbusi bilan O‘zbekistonda kambag‘allikni kamaytirish muammosi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Bu muammo mamlakatdagi islohotlarning eng og‘ir yo‘nalishi ekanligini ta‘kidlagan holda uni kamaytirish uchun aholining barcha qatlami birlashishi zarur. Xalqimiz farovonligiga erishish, nochor oilalarga doimiy daromad manbai yaratishda faol ishtirok etish bu boradagi islohotlarni jadallashtirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madrahimov U.A. O‘zbekistonda barqaror iqtisodiy o‘sish sifatini oshirish yo‘llari. I.f.d.avtoreferati. Toshkent. 2017 y. - 17 b.
2. Mustafaqulov Sh. Murodullayev N. va boshqalar. O‘zbekistonda kambag‘allikni aniqlash va qisqartirish davlat siyosati darajasida. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. 80 b №1, yanvar-fevral, 2020 yil. <http://iqtisodiyot.tsue.uz>
3. Bobanazarova Jamila Xolmurodovna. Barqaror iqtisodiy o‘sish asosida kambag‘allikni qisqartirish mexanizmlarini boshqarish. Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali. 222-232 b. 8-son www.infocom.uz 222-232 b.
4. O‘zbekistonning 2030-yilgacha barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish to‘g‘risida milliy hisoboti. Toshkent – 2023, 25-26 b.
5. www.kun.uz